

TEMIROVA GULZOR

O‘zDJTU tayanch doktoranti

**JANRNING EVOLYUTSIYASI: INTERNETDA SHARH JANRINING
PAYDO BO‘LISHI**

Annotasiya. Ushbu tezisda sharh janrining o‘ziga xos ilmiy-nazariy talqini hamda ijtimoiy tarmoqlar rivoji tufayli sharh janrining rivojlanishi, publitsistik va adabiy sharhning xususiyatlarini o‘ziga singdirgani, shuningdek, mutlaqo yangi shakli paydo bo‘lgani haqida so‘z boradi. Bundan tashqari, tezisda bir qator xorijlik va mahaliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Janr, sharh, sharh turlari, media matn, tahlil, fakt, internet jurnalistika.

Abstract. This thesis talks about the specific scientific and theoretical interpretation of the review genre and the development of the review genre due to the development of social networks, the fact that it absorbed the characteristics of journalistic and literary reviews, as well as the emergence of a completely new form. In addition, the thesis analyzes the research works of a number of foreign and local scientists and gives relevant suggestions and recommendations regarding the existing controversial theoretical views.

Key words: Genre, commentary, types of commentary, media text, analysis, fact, internet journalism.

Абстрактный. В данной диссертации говорится о специфической научно-теоретической интерпретации жанра рецензии и развитии жанра рецензии в связи с развитием социальных сетей, о том, что он впитал в себя особенности журналистских и литературных рецензий, а также о возникновении совершенно новой формы. Кроме того, в диссертации анализируются исследовательские работы ряда зарубежных и отечественных ученых и даются соответствующие предложения и рекомендации относительно существующих противоречивых теоретических взглядов.

Ключевые слова: Жанр, комментарий, виды комментария, медиатекст, анализ, факт, интернет-журналистика.

KIRISH. Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlar rivoji tufayli internet-muloqotda sharh janri rivojlandi va publitsistik va adabiy sharhning xususiyatlarini o‘ziga singdirgan mutlaqo yangi shakl vujudga keldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Yangiliklardan farqli o‘laroq, onlayn sharhlar internet orqali yaratiladi. Ushbu janr asosiy materialning **syujetini rivojlantiradi, Internet qonunlariga bo‘ysunadi, media matn chegaralarini kengaytiradi** va unga o‘quvchining fikrlarini to‘qish orqali **syujetni murakkablashtiradi**. Bunday hollarda, sharh media matn tarkibiga

kiritilib, uni muallif ishtirokisiz formatlaydi. Onlayn sharhni muallifning nuqtai nazarini ifodalovchi mustaqil onlayn janr sifatida talqin qilinadi. Masalan, yangilik janri tarkibiga kiruvchi subjanr sifatida uning tuzilishini murakkablashtirgan holda ko‘rib chiqish mumkin.

Onlayn sharhlar an’anaviy media janrlarining rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Zamonaviy jurnalistikada ekspertning fikri jiddiy o‘rin tuta boshladi. Mutaxassis bo‘lmagan internet foydalanuvchilarining sharhlaridan farqli o‘laroq, ekspert sharhlari ko‘pincha alohida qalqin qilinib o‘qilmoqda.

Hozirgi vaqtda asosiy jurnalistik shakllar majmuasida sharh alohida o‘rin tutadi. Bunday mulohazalar muallifi qabul qiluvchilar e’tiborini jamiyat hayotida birinchi o‘ringa chiqadigan yangi dolzarb faktlarga qaratadi, ularga baho beradi hamda tahlil qiladi. Jurnalistik sharh muallifi ko‘pincha o‘zini ma’lum bir sohaning mutaxassisi sifatida ko‘rsatadi, bu esa sharh mavzusiga qiziqqan holda o‘quvchi e’tiborini jalb qilishni osonlashtiradi. *A.A. Tertichniyning so‘zlariga ko‘ra, sharh quyidagi maqsadlarga ega:*

- tinglovchilar e’tiborini jamiyat hayotida yuzaga keladigan muhim yangi faktlarga qaratish va ularga baho berish;
- sharhlangan voqeani boshqalar bilan bog‘lash, ushbu hodisaning sabablarini aniqlash;
- sharhlangan hodisaning rivojlanishi prognozini shakllantirish;
- qoida tariqasida, misollar yordamida xatti-harakatlar yoki muammolarni hal qilishning zarur usullarini asoslash.

Jurnalistik sharh janr sifatida va ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo‘lgan yangi o‘ziga xos shakl sifatida o‘quvchi sharhi turli shakllarga ega bo‘lishiga va turli mualliflar yoki bir muallif tomonidan turli kontekstlarda amalga oshirilishiga qaramay, sharhning ikkala turining maqsadi ko‘p jihatdan mos keladi. Ikkala holatda ham muallif berilgan mavzuga o‘z munosabatini yoki o‘z bahosini doimiy ravishda o‘tkir shaklda ifodalaydi. Shuning uchun sharh janrida, ehtimol, boshqa janrlarda bo‘lmaganidek, kognitiv jihatdan ajratilgan shaxsiy, o‘tkir hissiy fikr bilan birlashtiriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODLAR

Sharhlar asosan, dolzarb adabiy jarayonni yoritishga mo‘ljallanganligi sababli, ko‘pincha sharhlar yoziladigan matnlarning mualliflari tanqidchilar va o‘quvchilarning zamondoshlari hisoblanadi. Shu bilan birga, bugungi kunda biz muallif, o‘quvchi va sharhlovchi o‘rtasidagi aloqa tabiatining o‘zgarishi haqida gapirishimiz mumkin[8]. Internetda kommunikatorlar orasidagi masofa hali ham mavjud, ammo matn muallifi ko‘pincha sharh bilan tanishishi, tanqidchi esa muallifga aniq savollarni yuborishi va ularga javob olishi mumkin.

Sharh janrining paydo bo‘lishi masalasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri XVIII asrga taqaladi. Ammo ba’zilar esa XVIII asrning 2-yarmida Rossiyada degan xulosaga kelishgan. Boshqalar uning paydo bo‘lishini butunlay romantizm davriga bog‘laydilar [Гринберг М.С., Успенский Б.А.– Р. 193-272.].

Sharhlarning paydo bo‘lishiga hissa qo‘shgan, ammo bir xil darajada muhim omil bu adabiy ongning bosqichma-bosqich umumiy demokratlashtirishidir. Y.V.

Stennik, N.I. Novikovlar 1775-yilda “rassom”ning 3-nashriga kirish soʻzida: “bizda faqat uchinchi, toʻrtinchi va beshinchi nashrlarda chop etilgan kitoblar bor, ular oddiy yurakli odamlar oʻzlarining begona tillarini bilmasliklari uchun yoqadi”. Ya’ni, sud va homiylarning fikri emas, balki jamoatchilikning fikri, keng oʻquvchi yoki keng tomoshabinning fikri hal qiluvchi omilga aylanadi deb ta’kidlab oʻtishgan.

Ma’lumki, tanqidning birinchi tajribalarini katta qismi ogʻzaki edi. Sharhlarning birinchi prototiplari ham ogʻzaki boʻlgan deb taxmin qilish mumkin. G.A. Gukovskiy rus tanqidining dastlabki bosqichini tavsiflab [Гуковский Г.А. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 98-128.], baholash xulosalarini umumiy nazariy ishlarda, adabiyot va til sohasidagi ilmiy, tarixiy va me’yoriy hukmlar bilan chambarchas bogʻliq holda, muqaddimalarda, polemik asarlarda, she’riy risolalarida, yozishmalarda topish mumkinligini ta’kidlagan.

Adabiy tanqidni jurnalning tarkibiy qismiga kim birinchi boʻlib kiritganligi va adabiy sharhlarning doimiy boʻlimini kiritganligi toʻgʻrisida turli xil fikrlar mavjud. I.Z. Serman I.F. Bogdanovichga ustuvor ahamiyat beradi [Серман И.З. Ф. Богданович – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 85-103.], yangiliklar toʻplamida Bogdanovich oʻz davrining rus jurnalistikasi uchun yangilik sifatida yangi kitoblarga tanqidiy sharhlar boʻlimini joriy etdi. “Yangiliklar yigʻilishi”dan oldin bunday boʻlim hech qanday jurnalda boʻlmagan. Uni tanishtirar ekan, Bogdanovich yana bir bor oʻzini rus oʻquvchilarining yangi ehtiyojlariga jonli javob beradigan yozuvchi sifatida koʻrsatdi.

Biroq, koʻpchilik tadqiqotchilar N.M. Karamzinning ustuvorligiga moyil boʻlib, u oʻzi asos solgan “Moskva jurnali”da doimiy tanqid va bibliografiya boʻlimini joriy etdi [Карамзин, Н. М. 1984. – Т., 2. – 456 с.]. Aynan Nikolay Mixaylovichning faoliyatida sharh janri qonuniylashtirildi va shakllandi. N.D. Kochetkova ta’kidlaganidek sharhlar yanada kengroq boʻlib [Кочеткова Н.Д. – СПб.: Наука, 1999. – С. 120-152.], tarkibni qayta hikoya qilish ham ularda muhim oʻrin egalladi, ammo baholar yanada keng qamrovli va chuqurroq boʻlib, umumiy nazariy xususiyatga ega boʻldi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

XIX asr boshlari sharhlashning faollashishi bilan ajralib turdi, buning sabablarini jurnallar, yangi rus nashrlari va tarjima qilingan asarlar sonining koʻpayishi edi. “Faqat rivojlangan shaxs shaxsiy didga asoslangan fikrning foydaliligini anglashi va boshqa nuqtai nazarlarning mavjudligiga bagʻrikenglik koʻrsatishi mumkin” [Московский Меркурий. – 1803. – № 10.]. Bu yillarda “Moskovskiy merkury” jurnali paydo boʻlayotgan vaqtlar edi. Mazkur jurnalda murakkabliklar sharhlovchilar uchun vaqt yetishmasligi, tanqidchilarning sonini kamligi, sharhlar sonini koʻpaytirishni qoʻllab-quvvatlagani bejiz emasligini anglatardi. Bu davrda rus jurnalistikasida professional tanqidchilar hali mavjud emas edi. Baʼzan jurnal noshirlariga haddan tashqari yuk tushgan. “Biz 50 ta kitobga sharh berdik va jurnallardan tashqari birinchi sahifadan oxirgi sahifagacha 108 jildni oʻqib chiqdik” – deydi, Moskva Merkuriy.

Sharh tarkibiga badiiy matnni qayta hikoya qilish, asarning qisqacha tahlili, baholash xususiyatlari, shuningdek, biografik ma’lumotlar va iqtiboslarni kiritish orqali N. M. Karamzin ushbu janrning analitik imkoniyatlarini sezilarli darajada

kengaytirishga muvaffaq bo’ldi. Ushbu tarkibiy qismlarning barchasi tarkibi va hajmi jihatidan farq qilishi mumkin. Biroq, ularning doimiy va majburiy komponenti baholash bo’lib qoldi. Aniq taqdim etilgan baholash koordinatalarining kiritilishi va tanqidiy matn N. M. Karamzinga sharhning aksiologik salohiyatini oshirishga imkon berdi.

XIX asrning 20-yillari an’analariga muvofiq, V. K. Kuxelbeker eng ko’p muvaffaqiyatli she’riy burilishlar va she’riy asarlarning “kuch va hissiy jihatdan ustun” alohida joylari bilan qiziqdi. U asarlarning majoziy tuzilishini, mazmuni va ifodali-vizual seriyasining uyg’unligini buzgan aniq uslubiy kamchiliklarni va badiiy noto’g’ri hisob-kitoblarni o’tkazib yubormadi. Ma’lumki, she’riy texnika muammolari haqiqatan ham o’sha davr tanqidchilarining diqqat markazida bo’lgan. Bundan tashqari, N.I. Gnedich tomonidan Gomerning “Iliada” asarini tarjimasini va 1820-yillarning oxirigacha jurnallar sahifalarida davom etgan A.X. Vostokovning “rus she’riyati to’g’risidagi tajriba” kitobi muhokamasi natijasida geksametrlar atrofida qizg’in bahs-munozaralar bo’lib o’tdi. Shuning uchun V.K. Kuxelbekerga qisqa nazariy ekskursiya kerak bo’ldi va u bu masala bo’yicha o’z nuqtai nazarini aniq taqdim etdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, XVIII asrning oxirlaridan boshlab mahalliy jurnallarda adabiy-tanqidiy matnlarning aksiologik turini shakllantirish jarayoni sodir bo’ldi bu jarayon ko’p o’tmay yakunlandi. Aksiologik nashrlar jurnal diskursida o’xshash funksiyalarni bajargan va umumiy tipologik parametrlarga ega bo’lgan. Ushbu davrdagi jurnallarda aksiologik tipdagi keng vakillik va keng tarqalgan matn sharh deb tan olinishi kerak.

Aksiologik janrlarning differentsiatsiyaga bo’lgan umumiy tendentsiyasiga muvofiq, ushbu davrda sharhning janr sifatida turlarga ajratilishi sodir bo’ldi: uning ikki turining shakllanganligi aniq bo’ldi. Ularning keyingi janr genezisini va muayyan turdagi ommaviy axborot vositalariga bog’liqligini hisobga olgan holda, ularni shartli ravishda analitik (jurnal) turdagi sharh va axborot-bibliografik sharh 6 sifatida ya’ni baholash, saralash, axborot-tavsiya, madaniy-ma’rifiy, estetik-ma’rifiy, yaqin matn parametrlari bilan belgilash mumkin. Shu bilan birga, ushbu ikki turdagi sharhlar jurnal konteksti va bir qator ijtimoiy-madaniy omillar ta’siri ostida shakllangan umumiy funksiyalarni saqlab qoldi.

Matnlarning janr sifatida aksiologik turiga mansub sharh dastlab obyektivlikka yo’naltirilmagan. Unda falsafiy, estetik va ijtimoiy-publitsistik diskurslarning xizmat mavqeiga ega bo’lgan bo’ysunuvchi, baholash-pragmatik diskurslari ustunlik qiladi.

Sharh matnining tarkibiy va kompozitsion yadrosi va semantik yadrosi muallif ongining qiymat matritsasi va u tomonidan yaratilgan aksiosferadir: qiymat printsiplari, mezonlari, hukmlari – dunyoqarash, estetik, axloqiy va shaxsiy estetik obyektning tahlil qilish va baholash vositasiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Гринберг М.С., Успенский Б.А. Литературная война Третьяковского и Сумарокова в 1740-х - начале 1750-х годов // Russian Literature. – 1992. – V. XXXI. – P. 193-272.
2. Гуковский Г.А. Русская литературно-критическая мысль в 1730-1750-е годы // XVIII век. Сб. 5. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 98-128.
3. Серман И.З. Ф. Богданович - журналист и критик // XVIII век. Сб. 4. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 85-103.
4. Кочеткова Н.Д. Критика 1780-1790-х гг. // Очерки истории русской литературной критики: в 4 т. Т. 1: XVIII - первая четверть XIX в. – СПб.: Наука, 1999. – С. 120-152.
5. Московский Меркурий. – 1803. – № 10.
6. Карамзин, Н. М. Сочинения: в 2 т. / Н. М. Карамзин. – Л.: Художественная литература, 1984. – Т., 2. – 456 с.

